

Основные особенности современной экологической повестки «Альтернативы для Германии»

Лисенкова А. Д.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация; alena.denisovna@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Статья посвящена особенностям эволюционного развития экологической повестки национальной политической партии «Альтернатива для Германии» через призму ее предвыборных программ в Бундестаг и Европейский парламент с 2013 по 2021 г. Прежде всего автор определяет специфику развития партии вне экологического контекста для демонстрации постепенного расширения сфер партийных интересов и перехода от исключительно экономически ориентированного либерально-консервативного евроскептического курса к крайне правым и популистским антииммиграционным и исламофобным тенденциям. После чего иллюстрируется взаимосвязь с общим европейским экологическим контекстом, в рамках которого действия по борьбе с изменением климата становятся все более приоритетными. Это находит свое отражение в новом для «Альтернативы для Германии» курсе, направленном на отрицание целесообразности климатических мер Германии и Европейского союза. Учитывая лидерские амбиции последнего на мировой политической арене в борьбе с изменением климата, а также высокую популярность именно данного экологического вектора среди избирателей, объясняется его выход на передний план в популистской риторике партии. При этом, автором ставится под сомнение возможность ближнесрочной экологической и, прежде всего, климатической или даже антиклиматической координации между «Альтернативой для Германии» и идеологически схожими партиями-партнерами по политической группе «Идентичность и демократия» в Европейском парламенте.

Ключевые слова: «Альтернатива для Германии», предвыборная программа, Бундестаг, Европейский парламент, «Идентичность и демократия», окружающая среда, изменение климата

Для цитирования: Лисенкова А. Д. Основные особенности современной экологической повестки «Альтернативы для Германии» // Управленческое консультирование. 2022. № 4. С. 146–158.

Main features of the current environmental agenda of the Alternative for Germany

Alena D. Lisenkova

Saint-Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation; alena.denisovna@yandex.ru

ABSTRACT

This article is devoted to the environmental agenda of the national party Alternative for Germany. The main features of this agenda's development are being analyzed through its federal and European election programmes from 2013 to 2021. First of all, the author defines the specifics of the party's evolution outside the environmental context to demonstrate the gradual enlargement of the spheres of party interests and the transition from an exclusively economically oriented liberal-conservative Eurosceptic course to far-right and populist, anti-immigration and Islamophobic tendencies. Then the article illustrates the important role of the common European environmental context, where actions to combat climate change are getting more prioritized. This is reflected in the new course for the Alternative for Germany, aimed at denying the advisability of climate measures in Germany and the European Union. The latter has leadership ambitions in the global political arena in the fight against climate change and the high popularity of this environmental topic is among voters. It's the reason why climate change was coming to the fore in the party's populist

rhetoric. At the same time, the author questions the possibility of near-term environmental and, above all, climate or even anti-climate coordination between the Alternative for Germany and ideologically similar partner parties in the Identity and Democracy group of the European Parliament.

Keywords: Alternative for Germany, election programme, Bundestag, European Parliament, Identity and Democracy, environment, climate change

For citing: *Lisenkova A. D.* Main features of the modern environmental agenda of the Alternative for Germany // Administrative consulting. 2022. N 4. P. 146–158.

Введение

Со второй половины XX в. глобальным экологическим проблемам постепенно стали уделять все больше внимания на мировой политической арене. Важным событием для активизации международного сотрудничества стала Конференция ООН по проблемам окружающей среды 1972 г., за которой последовал целый ряд международных, региональных и государственных инициатив. Европейский союз (далее также ЕС, Евросоюз или союз), как и ранее Европейские сообщества, не остался в стороне от данных процессов. Плановмерно развивающаяся экологическая политика, под которой понимается комплекс мер по защите окружающей среды и борьбе с изменением климата, со временем заняла одну из ведущих позиций в его политическом курсе.

Союз позиционирует себя как экологического лидера на мировой политической арене. Прежде всего в климатическом направлении. Подтверждением амбиций является как его обширная нормативно-правовая база (например, общие Программы экологических действий, принимаемые регулярно с 1973 г.; такие тематические документы, как Директива о захоронении отходов от 1999 г., Директива о снижении воздействия некоторых пластиковых изделий на окружающую среду от 2019 г. и др.), так и цели, которые перед собой ставит союз (например, стать «климатически нейтральным» к 2050 г.)¹. Постепенно экологические приоритеты находили все большее отражение в повседневной жизни граждан, что трансформировало и их систему ценностей. Согласно данным Евробарометра 501, опубликованного в 2020 г., «94% граждан полагают, что защита окружающей среды важна для них лично», а самая значимая экологическая проблема — климатическая².

Подобные тенденции отразились на национальных и наднациональных политических партиях, заинтересованных в сохранении и улучшении своих позиций в институтах управления. Как еврооптимистичные, так и евроскептические партии адаптируют собственную риторику под продолжающую набирать все большую популярность «зеленую» повестку. Данная динамика не обошла стороной и крайне правых (иначе праворадикалов) в идеологическом спектре Европейского союза. Примечательно, что именно они часто славятся использованием популистских приемов, что наиболее актуально в контексте столь популярной в союзе темы.

¹ Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste // Official Journal L 182. 1999. P. 1–19; Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment (Text with EEA relevance) // Official Journal. L 155. 2019. P. 1–19; 2050 long-term strategy // European Commission. 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en (дата обращения: 05.06.2021).

² Special Eurobarometer 501: Attitudes of European citizens towards the Environment // European Union. 2020. P. 112 [Электронный ресурс]. URL: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2257> (дата обращения: 05.06.2021).

Представляемая статья посвящена основным особенностям развития курса «Альтернативы для Германии» (далее также АдГ), крайне правой партии одного из государств — лидеров ЕС; программной эволюции ее экологической повестки, а также оценке перспектив координации по экологическому направлению с другими национальными и наднациональными партиями политической группы «Идентичность и демократия» Европейского парламента. Целью является выявление специфики развития и характерных черт современной экологической повестки национальной партии «Альтернатива для Германии». Данное исследование позволяет посмотреть на деятельность партии через призму одного из самых популярных политических направлений Европейского союза, не фокусируясь при этом на традиционно анализируемых в подобных работах экономическом и миграционном вопросах. Для этого автор обращается к предвыборным программам партии в Бундестаг 2013, 2017 и 2021 гг., Европейский парламент 2014 и 2019 гг., а также в качестве вспомогательных источников к Основной программе партии от 2016 г. и заявлениям ее элит. Сравнивая ключевые экологические приоритеты партии, отраженные в данных текстах, автор характеризует эволюцию и основные особенности текущей повестки партии. Дополнительно используются тексты работ таких исследователей в сфере экологической деятельности праворадикальных партий, как А. Русер, А. Мучин, Б. Фортхнер, А. Вихма, Г. Райшль и др.

Основные особенности эволюционного развития политической партии «Альтернатива для Германии»

Несмотря на наметившуюся в последние десятилетия XX в. тенденцию к появлению в западноевропейских государствах крайне правых партий, Германия долго оставалась в стороне. Основной причиной послужило ее национал-социалистическое прошлое. Негативная оценка в исторической памяти немцев как отталкивала от них избирателей, так и препятствовала другим составляющим серьезного развития праворадикальных тенденций. Поле для развертывания своей деятельности до определенного времени также ограничивали и антииммигрантские настроения блока «Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС), занимавшего таким образом выгодную для праворадикалов тематическую нишу. Первой и пока единственной крайне правой партией, добившейся на современном этапе существенного успеха на федеральном уровне, стала «Альтернатива для Германии». До момента ее появления еще в 1990-х годах Бундестаг традиционно формировался хотя и в разных пропорциях, но из достаточно ограниченного и неизменного списка национальных партий (блок «Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз», Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия Германии, «Союз 90/Зеленые» и «Левая» партия) [3, р. 1–2].

На пути к преодолению сложившихся традиций образовавшаяся 6 февраля 2013 г. партия начала с либерально-консервативной евроскептической риторики [8, р. 2]. Ее состав оформился на основе группы активистов, преимущественно состоящих из разочаровавшихся правоцентристов ХДС, таких как К. Адам, А. Гауланд, Б. Луке и Г. Робанус [11, р. 3]. Контингент, видную долю которого на первых этапах составили представители профессуры, медицины и юриспруденции, стал причиной для нарицательного имени «партия профессоров» [3, р. 2]. В 2012–2013 гг. предшественниками АдГ стали союз «Гражданская воля» и ассоциация «Альтернативный выбор 2013»¹. Целью последней было участие в выборах в Нижней Саксонии со-

¹ Decker F. Kurz und bündig: Die AfD // Bundeszentrale für politische Bildung. 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/afd/211108/kurz-und-buendig> (дата обращения: 05.06.2021).

вместно с партией «Свободные избиратели». Положительных результатов это не принесло. Через две недели после прекращения сотрудничества появилась «Альтернатива для Германии», которая к концу года открыла представительства во всех федеральных землях [8, р. 2; 4, р. 155].

Умеренный евроскептицизм продлился до 2015 г. Он был основан на последствиях развернувшегося в 2010 г. Европейском долговом кризисе и критике еврозоны в целом, а также институтов Евросоюза¹. Предлагались «ликвидация зоны евро, восстановление национальных валют или небольших валютных союзов с реационализацией процессов принятия решений в ЕС» [8, р. 1, 3]. Это сопровождалось такими приоритетами, как либеральная рыночная экономика, а также консервативные семейные, гендерные и миграционные направления политики. Последнее подразумевает проявление первых более жестких ограничительных веваний [8, р. 1, 3]. Среди прочего причиной послужила политика действующего канцлера А. Меркель, направленная на урегулирование долгового кризиса в Греции. Первые национальные выборы с подобной риторикой не были для АдГ успешными. Партия не прошла в парламент, хотя через год на европейских выборах центральная тема, сопровождаемая новым и уже более правым лозунгом «Мужество ради Германии», позволила ей получить сразу 7 мест. Параллельно, АдГ начала занимать места и в земельных ландтагах [11, р. 3–5].

К 2015 г. на фоне разрастающегося в Европе миграционного кризиса валютная проблема постепенно стала вторичной для государства и союза. Партийный раскол, основанный на расхождении во мнениях по поводу повестки партии, привел к смене лидера с все еще настаивающего на экономических приоритетах Б. Луке на Ф. Петри. За выходом из партии Б. Луке последовали 5 из 7 представителей АдГ в Европейском парламенте. Тогда как сама партия все более обращалась к таким темам, как миграция, а затем, в большей степени к 2016–2017 гг., и к противодействию исламу. Этому поспособствовало решение А. Меркель по приостановлению действия Дублинского регламента [3, р. 3]. Следующим шагом стало сотрудничество с такими исламофобными движениями, как «Патриотические европейские против исламизации Запада» (ПЕГИДА) и «Движение за идентичность», а также с целым рядом правых европейских национальных партий: Австрийской партией свободы, итальянской «Лигой» (до 2018 г. «Лига Севера»), нидерландской Партией свободы и французским «Национальным фронтом» (с 2018 г. «Национальное объединение») [11, р. 2; 3, р. 3]. Подобные настроения привели к исключению в 2016 г. двух оставшихся депутатов от АдГ: Б. фон Шторх (ее впоследствии, в 2017 г., заменил в парламенте Й. Мойтен) и М. Претцеля, из состава политической группы «Европейские консерваторы и реформисты» в Европейском парламенте². Затем последовало их присоединение к более радикальным правым группам, «Европе за свободу и прямую демократию» и «Европе наций и свобод»³.

Начавшаяся переориентация и радикализация повлияла на становление нового этапа раздробленности. В 2017 г. с показателем в 12,6% партия заняла на выборах

¹ Там же.

² *Teffer P.* German AfD Faces Expulsion from EU Parliament Group // *Parlementaire Monitor*. 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/9wvji5epmj1ey0/vk28nmx6vdxn?ctx=vgaixlcr0e017&tab=1&start_tab0=120 (дата обращения: 06.06.2021); *Mischke J.* AfD Leader Jörg Meuthen to Take Seat in European Parliament // *POLITICO*. 2017 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.politico.eu/article/afd-leader-jorg-meuthen-to-take-seat-in-european-parliament/> (дата обращения: 05.06.2021).

³ *Marcus Pretzell* // *European Parliament* [Электронный ресурс]. URL: https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124830/MARCUS_PRETZELL/history/8 (дата обращения: 06.06.2021); *Beatrix von Storch* [Электронный ресурс] // *European Parliament*. URL: https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124825/BEATRIX_VON+STORCH/history/ (дата обращения: 06.06.2021).

в Бундестаг третье место, что стало лучшим результатом для какой-либо впервые прошедшей в Бундестаг партии с 1949 г. [7, р. 246]. Несмотря на это, Ф. Петри через несколько дней заявила об уходе со своего поста и выходе из партии [10, р. 141]. Ее место занял А. Гауланд, который стал одним из сопредседателей партии. Вторую такую должность с 2015 г. занимает Й. Мойтен¹. Выборы в Европейский парламент 2019 г. также были более результативными в сравнении с предыдущими. АдГ получила 11 мест, присоединившись к наследнице «Европы наций и свобод», политической группе «Идентичность и демократия»². В тот же год, после перехода А. Гауланда на пост Почетного председателя, вакантное место сопредседателя занял Т. Хрупалла³.

Программная эволюция экологической повестки «Альтернативы для Германии»

Как показала представленная эволюция, проблемы защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата изначально не были центральными в официальном политическом дискурсе «Альтернативы для Германии». При этом, их присутствие постепенно увеличивалось вместе с расширением сфер интересов самой партии. На формирование экологических позиций повлияли преобладавшие на первых порах экономические приоритеты. Взаимосвязь таких элементов, как энергетика, экономика и экология впервые проявилась еще в первой предвыборной федеральной программе 2013 г. Прежде всего в критике субсидирования солнечной энергии и энергии ветра за счет цен на электроэнергию вместо их финансирования из общих налоговых поступлений и Закона о возобновляемых источниках энергии (EEG)⁴.

В том же году Г. Кейл, представитель общенациональной рабочей группы АдГ по энергетической политике, ссылаясь на неспособность данных видов возобновляемых источников обеспечить должный уровень производства энергии из-за их зависимости от погодных условий и света, определил политику отказа от ядерной энергетики как «темную главу немецкой энергетической и экологической политики»⁵. Тем не менее напрямую ни климатическая проблема в целом, ни вопрос поэтапного сокращения ядерной энергетики в частности на рассматриваемом программном этапе даже не упоминались, хотя и подразумевались⁶.

Данное упущение было ликвидировано в последующей предвыборной программе в Европейский парламент 2014 г. В качестве дополнения к тезисам 2013 г. ставилась под сомнение взаимосвязь выбросов CO₂ и изменения климата. Помимо

¹ Избран сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» // РИА Новости [Электронный ресурс]. 2017. URL: <https://ria.ru/20171202/1510095363.html> (дата обращения: 06.06.2021).

² Results by national party: 2019–2024. Germany — Official results // European Parliament [Электронный ресурс]. URL: <https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/en/national-results/germany/2019-2024/> (дата обращения: 06.06.2021).

³ Dr. Alexander Gauland // Alternative für Deutschland [Электронный ресурс]. URL: <https://www.afd.de/partei/bundesvorstand/> (дата обращения: 06.06.2021).

⁴ Wahlprogramm Parteitagbeschluss vom 14.04.2013 // Alternative für Deutschland. 2013. P. 1–4 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.archive.org/web/20130809084316/https://alternatiefuer.de/pdf/Wahlprogramm-AFD.pdf> (дата обращения: 06.06.2021).

⁵ Dr. Günter Keil (AfD): „Dunkles Kapitel deutscher Energie- und Umweltpolitik // Die freie Welt. 2013 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.archive.org/web/20140714143102/http://www.freiewelt.net/interview/dr-guenter-keil-afd-dunkles-kapitel-deutscher-energie-und-umweltpolitik-10005511/> (дата обращения: 06.06.2021).

⁶ Wahlprogramm Parteitagbeschluss vom 14.04.2013 // Alternative für Deutschland. 2013. S. 1–4 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.archive.org/web/20130809084316/https://alternatiefuer.de/pdf/Wahlprogramm-AFD.pdf> (дата обращения: 06.06.2021).

более высокого уровня общей тематической проработанности программы, произошло углубление экологических позиций. Хотя уже на данном этапе стал заметен сильный приоритет энергетических и климатических вопросов, тогда как широкий перечень других направлений по защите окружающей среды практически игнорировался, за исключением поверхностного упоминания воздействия животноводства на окружающую среду, шума от авиации и вопросов экосистем и водного баланса в контексте сельского хозяйства. Присутствовала ориентированность на продуктивное международное сотрудничество, предполагающее соглашения только в случае участия в них всех крупных экономик. Схожа позиция по увеличению доли возобновляемых источников энергии после 2020 г. Примечательно, что Система торговли выбросами на данном этапе поддерживалась как «рыночный и технологический нейтральный инструмент»¹.

Появившиеся отсылки к рациональному анализу фактов без влияния идеологии более комплексно развились в принесшей успех федеральной программе 2017 г., например, в слишком завышенных амбициях по сокращению выбросов (80–95% к 2050 г.), противоречащей экономическому развитию транспортной политики (экологические зоны, отказ от дизельного топлива и др.), научной необоснованности целей². Последнее, с точки зрения представителей экологической организации «Немецкая ассоциация охраны природы», основывается на заключениях «псевдонаучного» института «EIKE — Европейского института климата и энергии»³. В свою очередь, исследователи А. Русер и А. Мачин считают, что истоки исходят из взглядов финансируемого промышленными предприятиями американского Института конкурентоспособного предпринимательства [9]. В любом случае постепенно сформировалась партийная точка зрения, что антропогенное участие в изменении климата не является доказанным, а CO₂ — это одно из необходимых условий для жизнедеятельности. Это привело к желанию партии отказаться от Плана действий в области климата-2050 и Парижского соглашения, что противоречило положению о международных усилиях предыдущей программы⁴. Однако данное обстоятельство можно попытаться объяснить экономическими опасениями АдГ.

При этом позиция по Парижскому соглашению достаточно последовательна. Так, еще 4 октября 2016 г. оба представителя партии в Европейском парламенте проголосовали против него. Для сравнения: почти все евродепутаты от других партий делегации Германии поддержали документ, а Бундестаг немногим ранее, где АдГ на тот момент не состояла, и вовсе проголосовал единогласно⁵. Последовательно

¹ Mut zu Deutschland. Für ein Europa der Vielfalt // Alternative für Deutschland. 2014. S. 19–22 [Электронный ресурс]. URL: <https://assets.jungefreiheit.de/2014/03/AfD-Europaprogramm-.pdf> (дата обращения: 19.06.2021).

² Ibid. S. 19; Programm für Deutschland // Alternative für Deutschland. 2017. S. 65–66 [Электронный ресурс]. URL: https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/06/2017-06-01_AfD-Bundestagswahlprogramm_Onlinefassung.pdf (дата обращения: 19.06.2021).

³ Rechtspopulismus/Rechtsextremismus und Ökologie // Deutscher Naturschutzring. 2020. S. 3 [Электронный ресурс]. URL: https://www.dnr.de/fileadmin/Positionen/2020-06_Rechtspopulismus_Rechtsextremismus_und_Oekologie.pdf (дата обращения: 19.06.2021).

⁴ Programm für Deutschland // Alternative für Deutschland. 2017. S. 65 [Электронный ресурс]. URL: https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/06/2017-06-01_AfD-Bundestagswahlprogramm_Onlinefassung.pdf (дата обращения: 19.06.2021).

⁵ Conclusion on behalf of the European Union of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change // VoteWatch Europe. 2016 [Электронный ресурс]. URL: <https://term8.votewatch.eu/en/term8-conclusion-on-behalf-of-the-eu-of-the-paris-agreement-adopted-under-the-un-framework-convention-on-c.html/vote-tabs-list-9> (дата обращения: 19.10.2020); Germany Ratifies Paris Climate Agreement // Deutsche Welle. 2016 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.dw.com/en/germany-ratifies-paris-climate-agreement/a-19570247> (дата обращения: 17.06.2021).

четырьмя годами позднее резкой критике подверглась и «лишающая немецкую экономику какой-либо конкурентоспособности» инициатива по сокращению выбросов на 60%, которую Европейский парламент поддержал в октябре 2020 г.¹ Она повысила бы цель Парижского соглашения сразу на 20%. Правда, в апреле 2021 г. формально Советом и Европарламентом была одобрена более низкая цель в 55% в рамках предварительного соглашения о Европейском климатическом законе². В июне того же года Европейский парламент и Совет окончательно поддержали данный показатель, тогда как 14 июля Европейская комиссия приняла необходимый для нее пакет предложений³. Ведущий кандидат на выборах 2021 г. от АдГ, А. Вайдель, подвергла сомнению и данную цель, заявив, что последующая за ней «плановая и командная экономика разрушает процветание и унижает людей»⁴.

Наряду с кризисом валюты и миграцией тема энергоснабжения попала в перечень фундаментальных проблем для партии уже в 2017 г.⁵ В 2019 г. А. Гауланд, сопредседатель партии, подытожил: «Критика так называемой „климатической политики“ является третьей большой темой для АдГ после евро и миграции»⁶. В энергетической сфере в 2017 г. также активно критиковалось намерение по закрытию атомных электростанций, если это не связано с техническим сроком их эксплуатации, а также предполагаемый отказ от газа и угля. Не поддерживалась и альтернатива в виде «контрпродуктивной» и экономически невыгодной энергии ветра (с солнечной энергией ситуация схожа)⁷. Через два года это получило развитие в экологической инициативе АдГ «Остановить «Зеленых» — спасти окружающую среду!», где партия указала на «5 грехов» текущего экологического курса государства и Европейского союза: «Уничтожение летучих мышей, птиц и насекомых ветряными турбинами; аналогичное действие солнечных батарей на насекомых; монокультуры рапса и кукурузы (с выделением биоэнергетики); вырубка лесов, необходимая для строительства ветряных турбин; и высокий уровень использования земли для ветряных турбин и солнечных батарей по сравнению с традиционными источниками энергии» [5]. Среди прочего подобные обоснования можно считать аргументом к позиции о необходимости участия граждан в выборе мест для постройки ветряных установок. В то же время, несмотря на

¹ Sylvia Limmer: EU-Parlament stimmt für Verschärfung des Klimaziels // Alternative für Deutschland. 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.afd.de/sylvia-limmer-eu-parlament-stimmt-fuer-verschaerfung-des-klimaziels/> (дата обращения: 17.06.2021).

² Commission Welcomes Provisional Agreement on the European Climate Law // European Commission. 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1828 (дата обращения: 17.06.2021).

³ Council adopts European climate law // Council of the European Union. 2021 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-european-climate-law/> (дата обращения: 23.07.2021); European Green Deal: Commission proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions // European Commission. 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541 (дата обращения: 23.07.2021).

⁴ Alice Weidel: Nein zur EU-Klimaplanwirtschaft! // Alternative für Deutschland. 2021 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.afd.de/alice-weidel-nein-zur-eu-klimaplanwirtschaft/> (дата обращения: 23.07.2021).

⁵ Programm für Deutschland // Alternative für Deutschland. 2017. S. 9 [Электронный ресурс]. URL: https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/06/2017-06-01_AfD-Bundestagswahlprogramm_Onlinefassung.pdf (дата обращения: 19.06.2021).

⁶ Kamann M. Die AfD und die „sogenannte Klimaschutzpolitik“ // POLITIK. 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.welt.de/politik/deutschland/article201093000/CO2-Emissionen-Die-AfD-und-die-sogenannte-Klimaschutzpolitik.html> (дата обращения: 17.06.2021).

⁷ Programm für Deutschland // Alternative für Deutschland. 2017. S. 66, 72 [Электронный ресурс]. URL: https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/06/2017-06-01_AfD-Bundestagswahlprogramm_Onlinefassung.pdf (дата обращения: 19.06.2021).

такую озабоченность другими экологическими вопросами неклиматического характера, в программе 2017 г. их детализация увеличилась несильно, дополнительно распространяясь теперь на такие направления, как защита прав потребителей и ужесточение правил обращения с животными (транспортировка, убой и др.). Хотя впервые появилось деление экологических вопросов на два раздела: климат в сочетании с энергетикой и все остальные направления окружающей среды¹.

Достаточно комплексно многие положения программы 2017 г. были раскрыты еще принятой годом ранее вне контекста выборов Основной программой партии [1, с. 117]. Сходство экологического курса прослеживалось и в программе в Европейский парламент 2019 г. Здесь климатическая политика продолжила доминировать, окончательно сформировавшаяся для партии как антагонистическая, что и подтвердили упомянутые слова А. Гауланда. На этот раз тема также была отмечена и в преамбуле, наряду с другими самыми значимыми приоритетами партии. Более того, в программе была отвергнута и допустимая ранее Система торговли выбросами².

В совокупности данная риторика по вопросу изменения климата позволяет партии как быть вовлеченной в одну из самых популярных политических тем в Европейском союзе, так и использовать ее для своей евроскептической и крайне правой программы, например, через противостояние принятию «климатических беженцев» [9]. В том числе подобный дискурс партии может быть привлекательным для разочаровавшихся и ожидающих более решительных шагов от ХДС избирателей, которые недовольны «левым шагом» правительства А. Меркель³. Хотя Т. Беннер, директор Института глобальной государственной политики, считает, что кризис ХДС открывает как новые возможности для более левого «Союза 90/Зеленые», так и для более правой АдГ⁴.

Упомянутый евроскептицизм наглядно проявился в программе 2019 г. и по отношению к различным наднациональным и зависимым от них федеральным инструментам защиты окружающей среды и вредящим ей иным мерам: субсидированию сельского хозяйства, влиянию на лесные ресурсы от ветряной промышленности, ограничению некоторых видов транспорта и др.⁵

Выборы 2019 г. показали высокую заинтересованность граждан союза в экологической и непосредственно климатической повестке, прежде всего через рост позиций «зеленых» партий. Риторика АдГ включала в себя популярную повестку, однако экологические приоритеты партии не встретили активной поддержки у избирателей. Достаточно низкий прирост количества мест в сравнении с результатами 2014 г. заставил молодежное крыло партии («Молодежная альтернатива») рассуждать о возможной необходимости пересмотра столь радикальных позиций [6].

Однако в преддверии грядущих выборов в Бундестаг риторика партии не изменилась. Согласно программе 2021 г., партия по-прежнему отрицает такие знаковые для Европейского союза и Германии юридические инициативы, как Париж-

¹ Там же. С. 64–67, 71–74.

² Europawahlprogramm // Alternative für Deutschland. 2019. S. 8 [Электронный ресурс]. URL: https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2019/03/AfD_Europawahlprogramm_A5-hoch_web_150319.pdf (дата обращения: 19.06.2021).

³ The German Center Right's Crisis Is Bigger Than Kramp-Karrenbauer // Global Public Political Institute. 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gppi.net/2020/02/11/the-german-center-rights-crisis-is-bigger-than-kramp-karrenbauer> (дата обращения: 17.06.2021).

⁴ Там же.

⁵ Europawahlprogramm // Alternative für Deutschland. 2019. S. 43–45 [Электронный ресурс]. URL: https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2019/03/AfD_Europawahlprogramm_A5-hoch_web_150319.pdf (дата обращения: 19.06.2021).

ское соглашение, План действий в области климата-2050, Закон о возобновляемых источниках энергии, новый Закон об энергообеспечении зданий и европейскую «Зеленую сделку» и др. Критикуются поэтапные меры отказа от атомной и угольной энергетики, дополнительные налоги, членство или поддержка государственных и негосударственных организаций, а также «идеологических» транспортных ограничений (например, на его виды). Поддерживается строительство Северного потока-2 и увеличение газовых электростанций. Основная причина такого климатического курса — по-прежнему сомнения в антропогенном участии в изменении климата. В виде приоритетов партия ставит инновации, рыночную, а не плановую экономику; надежное, но дешевое энергоснабжение. Противоречие такого курса можно увидеть уже в разделе по сельскому хозяйству, окружающей среде и защите прав потребителей, где фотоэлектрические системы критикуются за нагревание микроклимата и, соответственно, повышение температуры.

Другие экологические направления неоднократно в тексте привязываются к вреду от климатических мер как, например, в случае использования ветряных турбин и риска от них для насекомых, птиц и летучих мышей или в контексте использования древесины как источника энергии. Помимо этого партия предлагает пересмотреть отказ от пластика в пользу переработки, в том числе, делясь технологиями с развивающимися странами; а также поддержку «зеленых» профессий, защиту животных, включая вопросы их транспортировки; защиту экосистем от чужеродных видов, продвижение просвещения в вопросах употребления полезных продуктов питания и др.¹

Перспективы выработки общего экологического курса «Альтернативы для Германии» с партиями политической группы «Идентичность и демократия»

В 2019 г. в Европейском парламенте образовалась политическая группа «Идентичность и демократия», чья новизна достаточно формальна. Данная группа была сформирована при преимущественном участии партий-членов уже упомянутой «Европы наций и свобод». Именно к ней в 2016 г. присоединился М. Претцель, парламентарий от АдГ, сменивший свою национальную партийную принадлежность в 2017 г. на «Синюю партию»². Таким образом, в «Европе наций и свобод» членство «Альтернативы для Германии» было недолгим и немногочисленным. Тогда как все 11 членов, избранных в 2019 г., наряду с представителями других девяти схожих идеологически национальных партий, вошли с первых дней в группу «Идентичность и демократия»³. Шесть из них, не включая «Альтернативу для Германии», состоят и в европейской Партии идентичности и демократии⁴.

Как в европейской партии, так и у политической группы вопросы окружающей среды и борьбы с изменением климата не приоритетны и, по большей части, игнорируются⁵. Прежде всего сотрудничество основано на таких общих и традици-

¹ Deutschland. Aber normal // Alternative für Deutschland. 2021. S. 40, 172–176, 178, 183, 193, 195–196, 198, 200 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.afd.de/wahlprogramm/> (дата обращения: 19.06.2021).

² Marcus Pretzell // European Parliament [Электронный ресурс]. URL: https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124830/MARCUS_PRETZELL/history/8 (дата обращения: 06.06.2021).

³ Identity and Democracy Group // European Parliament [Электронный ресурс]. URL: <https://www.europarl.europa.eu/meps/en/search/advanced?name=&groupCode=5588&countryCode=&bodyType=ALL> (дата обращения: 06.06.2021).

⁴ Member Parties // Identity and Democracy Party [Электронный ресурс]. URL: <https://www.id-party.eu/> (дата обращения: 06.06.2021).

⁵ Platform // Identity and Democracy Party [Электронный ресурс]. URL: <https://www.id-party.eu/platform> (дата обращения: 06.06.2021).

онных крайне правых направлениях, как суверенитет, миграция и еврозона¹. Основная причина — не только другие приоритеты, но и отсутствие программного единства.

Мнения у десяти представленных партий сильно различаются, что только способствует отсутствию наднациональной координации. В то же время, происходящий в Европейском союзе всплеск экологических настроений постепенно увеличивает свое присутствие в их зачастую популистских риториках. Прежде всего это обусловлено необходимостью сохранения своей аудитории избирателей. Так, Датская народная партия по результатам выборов в Европейский парламент 2019 г. потеряла 3 из 4 своих мест в сравнении с 2014 г. Исторически партия не была равнодушна к заботе об окружающей среде, среди прочего, активно поддерживая защиту животных. Ошибкой, по мнению ряда исследователей (А. Вихма, Г. Райшль и др.), оказалось недостаточное и запоздалое внимание к наиболее популярной экологической проблеме — изменению климата [12, р. 32, 36].

Именно климатическая составляющая является ключевой. Формирование экологического вектора без единства мнений по самому популярному направлению весьма затруднительно. К «Альтернативе для Германии» ближе всех во взглядах Консервативная народная партия Эстонии и нидерландская Партия свободы. Прежде всего их объединяет скептическое отношение к антропогенному влиянию на климат, беспокойство за экономические последствия и критика Парижского соглашения [2, с. 49–50].

В то же время, если эстонская партия — член Партии идентичности и демократии, то нидерландская партия, как и АдГ, только участник группы. Это говорит о недостаточной координации даже между партнерами по европейской партии, так как ее остальные члены, преимущественно, настроены более умеренно. Например, «Национальное объединение», которое состоит и в партии, и в группе; на современном этапе не отрицает ни антропогенное влияние на климат, ни необходимость принятия мер, правда, через национальные механизмы. Более умеренной позиция партии стала сравнительно недавно, при М. Ле Пен, тогда как ее предшественник, Ж.-М. Ле Пен, был настроен критически². Другим примером недавней переориентации служит упомянутая ранее Датская народная партия, которая, как и АдГ, в европейскую партию не входит. Она только с 2018 г. стала серьезнее относиться к климатической проблеме [12, р. 32]. Это говорит о том, что среди беспартийных «Идентичности и демократии», в европейском понимании, единства тоже нет. Зато во всей группе имеется явная общая тенденция к постепенному смягчению точек зрения. Этому способствует как смена политических лидеров, так и продолжающийся рост популярности климатической проблемы.

Однако экологическая сфера не ограничивается одним вектором. По другим направлениям не прослеживаются столь жесткие противоречия. Прежде всего из-за зачастую меньшей их проработанности в дискурсах партий. В качестве примера можно привести Консервативную народную партию Эстонии. В своей программе к выборам в Европейский парламент 2019 г. она полностью игнорирует всю экологическую проблематику, включая климат³. В Основной программе партии ситуация несколько отличается. Преимущественно, экологические меры, предла-

¹ Priorities of the Group for the 2019-2024 term // Identity and Democracy Group [Электронный ресурс]. URL: <https://identityanddemocracy.eu/about-us/> (дата обращения: 06.06.2021).

² Onishi N. France's Far Right Wants to Be an Environmental Party, Too // The New York Times. 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nytimes.com/2019/10/17/world/europe/france-far-right-environment.html> (дата обращения: 06.06.2021).

³ EKRE platvorm 2019. aasta Euroopa Parlamendi // Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ekre.ee/ekre-programm-2019-aasta-euroopa-parlamendi-valimisteks/> (дата обращения: 19.06.2021).

гаемые партией, так или иначе касаются климата (возобновляемая энергетика и др.), хотя напрямую об этом не говорится, что объясняет достаточно скептические высказывания Председателя партии о Парижском соглашении и антропогенном влиянии на климат¹. Что касается других экологических направлений, то подробное развитие они не получают, ограничиваясь достаточно обтекаемыми фразами про необходимость сохранения природы, инновации, устойчивое развитие и т. п.²

С другой стороны, такая риторика свойственна не всем членам группы. Помимо «Альтернативы для Германии», например, климатически более лояльная итальянская «Лига» также достаточно серьезно подходит и к таким экологическим составляющим, как циркулярная экономика, отходы, землепользование или водные ресурсы³. Это позволяет сделать вывод, что при должной популярности на европейском уровне других экологических направлений, среди участников «Идентичности и демократии» также могут возникнуть достаточно существенные разногласия из-за необходимости конкретизировать свои точки зрения по вопросам защиты окружающей среды.

Заключение

Пройдя сравнительно недолгий, но продуктивный, эволюционный путь от либерально-консервативной евроскептической до крайне правой и популистской партии, «Альтернатива для Германии» постепенно увеличивала свое присутствие в парламентских структурах наднационального, национального и субнационального уровней. В Европейском парламенте с 2014 до 2019 г. ее представительство выросло с 7 до 11 мест, в Бундестаге с 2013 по 2017 г. с 0 до 88 мест⁴. Партия также представлена в парламентах всех 16 федеральных земель⁵. Успех АдГ на определенном этапе преимущественно основан на неоднократном своевременном расширении перечня приоритетов в своем политическом курсе. Так, критику еврозоны и институтов ЕС она дополнила миграцией и изменением климата. Пользуясь популистскими приемами, партия, созвучно своему названию, каждый раз предлагала альтернативную политику по самым популярным и противоречивым проблемам, стоящим перед ЕС и Германией на повестке дня.

Проблемной стала позиция АдГ по изменению климата. Если изначально партия рассматривала данное направление преимущественно как дополнение к энергетике и экономике, то впоследствии климатические положения стали все более глубоко прорабатываться в программах и партийных заявлениях. Здесь не обошлось без противоречий как в случае с Системой торговли выбросами, по которой партия со временем поменяла позицию с позитивной на негативную. В целом экологиче-

¹ Kodanik ja kodanikuühiskond // Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. 2015. L. 9 [Электронный ресурс]. URL: <https://ekre.ee/wp-content/uploads/2015/07/EKRE-PROGRAMM-KONSERVATIIVNE-PROGRAMM.pdf> (дата обращения: 19.06.2021); Krjukov A. Helme: kaaluksime Pariisi kliimaleppesit lahkest // Eesti Rahvusringhääling. 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.err.ee/913158/helme-kaaluksime-pariisi-kliimaleppesit-lahkest> (дата обращения: 17.06.2021).

² Kodanik ja kodanikuühiskond // Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. 2015. L. 21 [Электронный ресурс]. URL: <https://ekre.ee/wp-content/uploads/2015/07/EKRE-PROGRAMM-KONSERVATIIVNE-PROGRAMM.pdf> (дата обращения: 19.06.2021).

³ Elezioni 2018 — Programma di Governo Lega Salvini Premier // Lega. 2018. P. 35–36, 38–39 [Электронный ресурс]. URL: https://www.salvinipremier.it/download/Programma_Lega-SalviniPremier_2018.pdf. (дата обращения: 19.06.2021).

⁴ Sitzverteilung im 19. Deutschen Bundestag // Deutscher Bundestag [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bundestag.de/parlament/fraktionen?url=L3BhcmxhbWVudC9wbGVudW0vc2I0enZlcnRlaWx1bmdfMTI3cC9zaXR6dmVydGVpbHVuZzE5LTUyOTUyNA==&mod=mod485836> (дата обращения: 17.06.2021).

⁵ Janson M. So stark ist die AfD in den Ländern // Statista. 2021 [Электронный ресурс]. URL: <https://de.statista.com/infografik/5926/afd-in-den-landtagen/> (дата обращения: 17.06.2021).

ский дискурс «Альтернативы для Германии» критичен по отношению к действующей политике Европейского союза и Германии. Преимущественно, именно в более глубоко проработанном популярном климатическом измерении. Здесь критикуются высокие экономические затраты, подвергается сомнению антропогенное влияние на изменение климата, и др. Однако подобная риторика не всегда встречает поддержку у избирателей, что, в том числе, стало причиной невысокого прироста показателей партии на выборах в Европейский парламент в 2019 г. в сравнении с 2014 г. В связи с этим, вопросом возможной смены тона озадачилась «Молодежная альтернатива». Однако в преддверии выборов в Бундестаг 2021 г. каких-либо существенных изменений не произошло.

В то же время постепенная переориентация свойственна для идеологически близких национальных партий-партнеров АдГ по политической группе Европейского парламента «Идентичность и демократия». Ряду партий группы свойственно изменение экологических предпочтений, подталкиваемое сменой политических лидеров и популярностью проблемы изменения климата в союзе. Однако общей позиции по данному вопросу нет ни в группе, ни в Партии идентичности и демократии, преимущественно формирующей группу. В то же время по другим экологическим составляющим таких жестких противоречий нет, но из-за их более низкой популярности они гораздо менее детализированы.

Литература

1. Грибовский В. С. «Альтернатива для Германии»: внешнеполитические позиции // Современная Европа. 2018. № 2. С. 115–119.
2. Лисенкова А. Д. Трансформация климатической повестки праворадикальных партий Европейского парламента // Вестник ученых-международников. 2021. Т. 2. № 16. С. 46–56.
3. Arzheimer K., Berning C. C. How the Alternative for Germany (AfD) and their Voters Veered to the Radical Right, 2013–2017 // Electoral Studies. 2019. N 60. P. 1–10.
4. Berbuir N., Lewandowsky M., Siri J. The AfD and its Sympathisers: Finally a Right-Wing Populist Movement in Germany? // German Politics. 2015. N 24 (2). P. 154–158.
5. Forchtner B. 'Protect the Environment!' — Environmental Campaigning by the Radical Right Alternative for Germany // Centre for Analysis of the Radical Right. 2019 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.radicalrightanalysis.com/2019/12/23/protect-the-environment-environmental-campaigning-by-the-radical-right-alternative-for-germany/> (дата обращения: 06.06.2021).
6. Forchtner B. Something new under the sun? The Alternative for Germany's recent discussion of climate change and homeland protection // Centre for Analysis of the Radical Right. 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.radicalrightanalysis.com/2019/09/26/something-new-under-the-sun-the-alternative-for-germanys-recent-discussion-of-climate-change-and-homeland-protection/> (дата обращения: 06.06.2021).
7. Goerres A., Spies D. C., Kumlin S. The Electoral Supporter Base of the Alternative for Germany // Swiss Political Science Review. 2018. N 24 (3). P. 246–249.
8. Lewandowsky M. Alternative für Deutschland (AfD). A New Actor in the German Party System // Friedrich-Ebert-Stiftung. 2014. P. 1–8 [Электронный ресурс]. URL: <http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/10644.pdf> (дата обращения: 06.06.2021).
9. Ruser A., Machin A. Nationalising the Climate: Is the European Far Right Turning Green? // Green European Journal. 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.greeneuropean-journal.eu/nationalising-the-climate-is-the-european-far-right-turning-green/> (дата обращения: 17.06.2021).
10. Siri J. The Alternative for Germany after the 2017 Election // German Politics. 2018. N 27 (1). P. 141–145.
11. Sterphone J. 'Mut zu Deutschland!' On the Populist Nationalism of the Alternative für Deutschland/ Populist Nationalism in Europe and the Americas. London : Routledge, 2018.
12. Vihma A., Reischl G., Andersen A., Berglund S. Climate Change and Populism: Comparing the Populist Parties' Climate Policies in Denmark, Finland and Sweden. Ed. 64. Helsinki : Finnish Institute of International Affairs, 2020.

Об авторе:

Лисенкова Алена Денисовна, аспирант факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация); alena.denisovna@yandex.ru

References

1. Gribovsky V. S. Foreign Policy Approaches of 'Alternative for Germany' // Contemporary Europe [Sovremennaya Evropa]. 2018. N 2. P. 115–119. (In Rus).
2. Lisenkova A. D. Transformation of the Climate Change Agenda of Far-Right Parties in the European Parliament // Scientific and Analytical Journal 'IR SCIENTISTS' HERALD' [Nauchnyj periodicheskij elektronnyj zhurnal 'Vestnik uchenyh-mezhdunarodnikov']. N 2 (16). P. 46–56. (In Rus.).
3. Arzheimer K., Berning C. C. How the Alternative for Germany (AfD) and their Voters Veered to the Radical Right, 2013–2017 // Electoral Studies. 2019. N 60. P. 1–10.
4. Berbuir N., Lewandowsky M., Siri J. The AfD and its Sympathisers: Finally a Right-Wing Populist Movement in Germany? // German Politics. 2015. N 24 (2). P. 154–158.
5. Forchtner B. 'Protect the Environment!' — Environmental Campaigning by the Radical Right Alternative for Germany // Centre for Analysis of the Radical Right. 2019 [Electronic source] . URL: <http://www.radicalrightanalysis.com/2019/12/23/protect-the-environment-environmental-campaigning-by-the-radical-right-alternative-for-germany/> (accessed: 06.06.2021).
6. Forchtner B. Something new under the sun? The Alternative for Germany's recent discussion of climate change and homeland protection // Centre for Analysis of the Radical Right. 2019 [Electronic source]. URL: <https://www.radicalrightanalysis.com/2019/09/26/something-new-under-the-sun-the-alternative-for-germanys-recent-discussion-of-climate-change-and-homeland-protection/> (accessed: 06.06.2021).
7. Goerres A., Spies D. C., Kumlin S. The Electoral Supporter Base of the Alternative for Germany // Swiss Political Science Review. 2018. N 24 (3). P. 246–249.
8. Lewandowsky M. Alternative für Deutschland (AfD). A New Actor in the German Party System // Friedrich-Ebert-Stiftung. 2014. P. 1–8 [Electronic source]. URL: <http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/10644.pdf> (accessed: 06.06.2021).
9. Ruser A., Machin A. Nationalising the Climate: Is the European Far Right Turning Green? // Green European Journal. 2019 [Electronic source]. URL: <https://www.greeneuropeanjournal.eu/nationalising-the-climate-is-the-european-far-right-turning-green/> (accessed: 17.06.2021).
10. Siri J. The Alternative for Germany after the 2017 Election // German Politics. 2018. N 27 (1). P. 141–145.
11. Sterphone J. 'Mut zu Deutschland!' On the Populist Nationalism of the Alternative für Deutschland/ Populist Nationalism in Europe and the Americas. London : Routledge, 2018.
12. Vihma A., Reischl G., Andersen A., Berglund S. Climate Change and Populism: Comparing the Populist Parties' Climate Policies in Denmark, Finland and Sweden. Ed. 64. Helsinki : Finnish Institute of International Affairs, 2020.

About the author:

Alena D. Lisenkova, Postgraduate Student at the School of International Relations, Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russian Federation); alena.denisovna@yandex.ru